

ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINDA KÂĞIT KATKILI KİL ÜRETİMLERİNDEN BİR SEÇKİ

CONTEMPORARY A SELECTION OF PAPER-FILLED CLAY PRODUCTIONS IN CERAMIC ART

Serap ERDOĞAN

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul

serdogan@marmara.edu.tr; <https://orcid.org/0000-0001-7858-4526>

ÖZET

Bu çalışma çağdaş seramik sanatında kâğıt katkıli lifleri ele alan sanatçılardan bir kesiti görünür kılmak üzerine konumlanmaktadır. Bu amaçla ilk olarak makalede kâğıt katkıli liflerin yapımı açıklanmış ardından çağdaş sanatta belirgin eserler üzerinden tekniğin kullanım alanları açıklanmıştır. Kâğıt katkıli killer çağdaş yapım aşamasındaki teknik kolaylıkları açısından sanatçıların ağırlıklı olarak tercih ettiği bir malzeme diline dönüşmektedir. Bu kapsamda nitel araştırma yöntemlerine uygun olarak literatür taraması yapılmış ve amaçlı örneklem üzerinden sanatçılar seçilmiştir. Kâğıt katkıli kil, geleneksel seramik üretim tekniklerinin sınırlarını zorlayan sanatçılar ve tasarımcılar için önemli bir malzemedir. Sanatçıların lif katkıli kil ile ilgili yapmış oldukları deneyimler incelendiğinde bu kilin, seramik sanatında yenilikçi bir malzeme olarak öne çıktığını göstermektedir. Bu çerçevede ilk olarak araştırmada kâğıt kilin yapımı aktarılmış ve onun sanat tarihindeki yeri belirgin eserler ile açıklamaya ve yorumlanmaya çalışılmıştır. Araştırma sürecinde veriler, doküman inceleme yoluyla elde edilmiş ve nitel analizler yapılarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çağdaş sanat, kâğıt katkıli Kil, kâğıt Porselen, lif.

ABSTRACT

This study aims to highlight a cross-section of artists working with paper-reinforced fibres in contemporary ceramic art. To this end, the article first explains the production of paper-reinforced fibres, followed by an explanation of the areas of application of the technique through notable works in contemporary art. Paper-reinforced clays have become a material language predominantly favoured by artists due to the technical ease they offer in the contemporary production process. Within this scope, a literature review was conducted in line with qualitative research methods, and artists were selected through purposive sampling. Paper-reinforced clay is an important material for artists and designers who push the boundaries of traditional ceramic production techniques. An examination of artists' experiences with fibre-reinforced clay shows that this clay stands out as an innovative material in ceramic art. Within this framework, the study first describes the production of paper clay and attempts to explain and interpret its place in art history through notable works. Data were obtained through document review during the research process and evaluated through qualitative analysis.

Keywords: Contemporary art, paper-reinforced clay, paper porcelain, fibre.

1.GİRİŞ

“Kâğıt kil seramiği, bir sanatçı malzemesi olarak, açık havada sertleşen ve/veya fırınlarda pişirilip sırlanabilen, kil mineralleri ve selüloz liflerinden oluşan su bazlı bir bileşiktir. Kâğıt kilin içerisinde su emici selüloz liflerinden oluşan esnek, üç boyutlu bir ağ veya kafes bulunur. Lifler, işlenmemiş veya geri dönüştürülmüş kâğıt katkıli killerden (pamuk, keten, keten lifi veya ağaçtan) elde edilen) lifler fırında yanar. Kâğıt kil seramiği, geleneksel kil gibi sırlanıp pişirilecek kadar kil içerir.” (Gault, 1998: 9)

Seramik sanatı, binlerce yıldır gelişme göstermekte ve teknolojik yeniliklere çok kolay bir şekilde uyum sağlamaktadır. Kil, malzemenin plastikliği ve pişme sonrası dayanıklılığı üzerine kuruludur. Günümüzde, seramik sanatı farklı disiplinleri içerisinde barındıran bir yöne doğru evrilmektedir. Bu tekniğin tarihsel sürecine bakıldığında, Uzak Doğu’da yüzlerce yıldır, törenlerde kullanılan objeler; kil içerisine pirinç kabuğu ve bambu dalları gibi organik bitkiler ekleyip yapılmakta kurutulup pişirilmeden kullanılmaktadır. İlk kâğıt katkıli kil ile yapılan eserler iki boyutlu panolar ve origami tekniği eserlerdir. Günümüzde farklı katkı malzeme ilave edilerek istenilen boyutta ve türde eserler üretilebilmektedir. Örneğin; Amerikalı seramik sanatçısı Rosette Gault 1970’lerde kâğıt katkıli kil denemelerine başlamış ve 1990’larda istediği sonuçları elde etmiştir. Kâğıt killer kuruma sırasında oluşabilecek çatlakları çok aza indirgeyen ve ilk pişirmeden sonrada müdahale edilebilir bir bünyeye sahiptirler. Rosette Gault kitabında “Paper clay isminden de anlaşılacağı gibi; kil, kâğıt hamuru ve sudan oluşan yarı sıvı yarı katı ya da plastik biçimde şekillendirilebilen bir karışımı” (Gault, 1998: 7) olduğunu belirtmektedir.

Rosette Gault kâğıt kil ile sert, hafif ve esnek form üretimi yapılabildiğini belirtmektedir. İnce ya da kalın çalışmalara elverişli olan ‘paper clay’ ile kuruma sırasındaki çatlaklar olmamakla, bisküvi pişiriminden sonra müdahale edilebilmektedir. Gault, seramik bünyeye karıştırılacak kâğıt lifi, %20 ile %50 arasında eklenmesini tavsiye eder. Ona göre, kâğıt katkı oranının artması ile çalışılan form pişirim sonrası daha hafif olmakta ancak daha gözenekli bir yapısı olduğundan bu durum sırlama aşamasında kontrol dışı yüzeylerle karşılaşılmasına neden olabilmektedir. Bu yöntemle yapılacak çalışmalarda pişirim sırasında (kâğıdın bünyeden yanarak yok olması) formu etkileyecek çökme ve deformasyonları önlemek için Gault, kâğıt katkıli kilin içerisine, pişirim sırasında oluşabilecek çökme ve deformasyonları önlemek için kil oranının kâğıt lifi oranından daha fazla olmasını önermektedir. Form şekillendirilirken kâğıt kil kuruyana kadar katman katman eklenerek çalışılabilir. Kilin bünyesinde bulunan kâğıt oranı önemlidir. Gault kil karışımının içerisine girecek olan kâğıdın türüne göre hazırlık yapmaktadır. Gazete gibi atık kağıtlar ince şeritler halinde kesilerek su dolu bir kabın içinde birkaç hafta bekletilip ardından mikser yardımı ile karıştırılır. Kâğıdın çürümesini kolaylaştırmak ve beyazlamasını sağlamak için iki ölçü kadar çamaşır suyu ekleyip karıştırılır.

Bu çalışmada, kâğıt katkıli kil ve bu kil ile çalışan sanatçıların seçkisi olup, araştırmacının kendi reçetesini ortaya koyduğu süreçlere yer vermektedir. Seramik killerinin düşük çekme direnci ve kuruma sürecindeki hassasiyeti, büyük ölçekli veya ince cidarlı formların üretimini kısıtlamaktadır. Bu olumsuz durum nedeniyle, sanatçı ve tasarımcılar yeni teknikler arayışı sayesinde, kâğıt veya bitki lifi katkıli killeri yapmışlardır. Kâğıt katkıli killerde kullanılan kâğıtların ve liflerin atık malzemelerden olması, çevreye duyarlı sürdürülebilir eserler ortaya çıkmasına neden olur. Zaman zaman, killerin bol lifli yapılarının pişirim sırasındaki yanmadan dolayı formların yüzeylerinde rastlantısal doğal dokular oluşturmaktadır. Bu doğal dokular tasarım ile bütünleşerek estetik ve teknik açıdan çok fazla özgün ifade çeşitliği sağlamaktadır. Kâğıt katkıli killerin kolay şekillendirilebilmesi, tamir edilebilmesi, dayanıklılığı ve hafif olma özellikleri açısından pek çok sanatçının tercih

etmesini sağlamıştır. Geri dönüştürülmüş veya yeni kâğıttan yapılan kâğıt katkılı kil, esnekliği, pişirilme öncesi dayanıklılığı ve kolayca tamir edilebilmesiyle dikkat çekicidir. Ayrıca diğer killere oranla daha ekonomiktir.

1. Kâğıt Katkılı Seramik Tekniği Üzerine

Çağdaş Sanatta kâğıt katkılı üretim süreçleri giderek yaygınlık kazanan bir teknik olup, porselen kilin çalışma olanaklarını kuvvetlendirmektedir. Porselen kili teknik olarak elde şekillendirmesi zor bir malzeme olup kâğıt lifi birleştiğinde çalışılması daha kolay bir noktaya ulaştığı için tercih edilmektedir. Teknik olarak bu süreç açıklandığında büyük boyutlu seramik yapımlarında iri taneli kâğıt parçalarının eklendiğinde ve eklenen parçaların suda bekleme süresi kısaltıldığında, bu işlem kilin yapısını etkilemektedir. Geniş yüzeyli kil çalışmaları oluşabilecek kırılmayı, çatlama ve direncini arttırmak için hazırlanan kilin içerisine %8 oranında duvar kâğıdı yapıştırıcısı eklenmelidir. Bu sürecin işlem basamakları açıklandığında, ilk olarak kâğıt püresi hazırlama aşamasında homojen bir dağılım için sıcak suyun içerisinde renklendirici hazırlanır. Porselen yüzeyde farklı doku etkileri elde etmek için ise yine kâğıt püresi yapıma işleminin ardından yüzeye angop/ astar uygulaması yapılabilir. Kâğıt porselen bünyelerde ilk pişirimin minimum 1000 C-maksimum 1040 C derecede yapılması, ürünün hâkimiyeti açısından önemlidir ve bu işlem tekrar müdahalelere imkân verir. Bu tip bünyelerde 900 C derecelik pişirim kırılma bir yapı ile karşılaşılmasına, 1100 C derece üstü pişirim ise forma müdahalenin yapılamaması anlamına gelmektedir. Tavsiye edilen pişirme derecesi aralığı (1000-1040 C) bünyenin sinterleşmesi tamamlanmadığı için / su emme kapasitesi ile yüzeye yeni ekleme yapılmasına, eklerin tutunmasına, ayrıca yüzeyden istenmeyen alanların mekanik yöntemler ile oluşumuna imkân tanımaktadır. Müdahale gerektirmeyen kâğıt porselen formlar da tek pişirim (1200-1250 C derece) yapılabilir. Bu tip bünyeler içindeki kâğıt sayesinde sırlama işlemi sırasında yüzeye tutunan suyu tolere ederler, form üzerinde ayrılma veya kopma yapmazlar. - Katkısız bünyeden farklı olarak kâğıt porselen bünye, üzerinde çalışılan form içerisinde farklı et kalınlıklarını da mümkün kılmaktadır. Bu süreçler, formda kopma, çatlama veya dağılma yapmaz, bu aşamada tek dikkat edilmesi gereken husus, pişirim öncesi kurutmanın kontrollü tamamlanmasıdır. Katkısız porselen ile oluşturulacak fitil veya plaka çalışmalarının üç boyutlu hale getirilmesinde, birleştirme işlemi balçık kıvamlı kâğıt porselen ile yapılabilir. Kâğıt katkıların seramik bünyelerin pişiriminde sağlık açısından ortamın iyi havalandırılmasının gerekmektedir. Kil bünyesinin içerisine organik liflerin eklenmesi kilin ağırlığını azaltıp, biçimlendirme kolaylığı, hafiflik ve esneklik kazandırır. Teknolojinin ve bilimin ilerlemesi ile, seramik kilinin içerisine eklenen katkı maddelerinin çoğalmasını sağlamıştır. Bitki kökleri, kuru dallar, kuru yapraklar, lifli gövdeler, bitki kabukları, odun talaşı ve kâğıt selülozu gibi organik bitkiler kil içerisine ilave edilebilir. Seramikte deformasyonu önlemek ve direnci arttırmak için ise, kilin içerisine silis, perlit ve şamot gibi inorganik hammaddeler ilave edilebilir.

2. Kâğıt Katkılı Kil ve Çağdaş Seramik Sanatındaki Yeri

Kâğıt katkılı kil hakkında Gault'un sözlerine yeniden yer vermek gerektiğinde "Paper clay; kil ve kâğıt hamurunun kâğıt hamuru ve sudan oluşan yarı sıvı yarı katı ya da plastik biçimde şekillendirilebilen bir karışımdır" (Gault, 1998: 7). Kâğıt katkılı çamurun yapım sürecine bakıldığında ise kâğıt katkılı kil teknik olarak "farklı türdeki kâğıtların suda eritilerek bulamaç haline getirilmesi ve belli bir oranda seramik çamuruna eklenmesiyle elde edilir. Kil içerisine kâğıt katkı oranının %30'u geçmemelidir. Kâğıttaki selüloz lifleri çamura kuru direnç verirler böylece sanatsal çalışmalar için büyük ölçülerde levhalar elde edilebilir. Bunlar kolayca taşınabilir ve saklanabilir. Pişirim sonrasında ise bünye hafifler. Aslında kâğıt da

organik katkı malzemesi grubunda sayılır” (Çizer, 2025: 124). Teknik olarak açıklamaya devam edildiğinde “Suyu alınmış kilin içerisine, %10 ile %30 arasında kâğıt ilave edilerek kâğıt katkılı kil yapılır. Parlak olmayan kâğıtlar, fotokopi kâğıtları ve kolayca yırtılan kısa lifli yumuşak ağaçlardan yapılan kâğıtlar iyi sonuç verir. Mürekkep genellikle sorun yaratmaz, ancak selofan, mumlar, plastikler ve yapıştırıcılar çözünmeyeceğinden içinde bu malzemeden olanları çıkarmak gerekir. Kâğıt lifleri, seramik bünyesine ince bir görünmez doku kazandırır” (Hamer ve Hamer, 2015: 51). Bu teknik olanakları kilin, çağdaş sanatta yerini de belirleyen durumlardan birisidir. Kâğıt katkılı kilin, dayanıklı, esnek ve hafif bir malzeme oluşu, biçim verme açısından bir kolaylık sağlarken, eserin üretim sürecinde kilin alabileceği formların aralığı genişlemektedir. Bu durum geleneksel bir anlatım yerine güncel anlatım olanaklarını görünür kılmaktadır. Bununla birlikte kâğıt kilin içindeki kil parçacıkları çabuk kurumayı geciktirirken oluşabilecek kil çatlaklarını azaltmasına yardımcı olur. Diğer killere göre daha yüksek bir dirence sahip olması ve pişirme sırasında kâğıt liflerinin yanarak yok olması ince boşluklar oluşmasına neden olur böylelikle seramik kili %30 oranında hafiflemiş olur. Pişirim sırasında kilin içine ilave edilen kâğıdın yanması sırasında fırından gaz çıkışı olacağından ortamın havalandırılmasının çok iyi yapılması gerekir. Bu tekniğin ilk örneklerine bakıldığında sanatçılar, çatlama riski az olmasının da sebebiyle yeni şekillendirme olanakları denemişlerdir. Bunlardan bazıları serbest şekillendirme, döküm tekniği ve çömlekçi tornasıdır.

Yapım aşamasına bakıldığında ise kâğıt seramik kili hazırlamak için; gazete kâğıdı, atık kâğıtlar, doğal lifler ve pamuk elyafı gibi ürünler kullanılabilir. Klasik bir kâğıt kili hazırlamak için; bir süre suda bekletilen kil (beyaz veya kırmızı gibi) ve boza kıvamına geldikten sonra, daha önceden suda beklemiş ve erimiş kâğıt lifleri eklenir ve bir karıştırıcı yardımı ile karıştırılarak homojen bir kıvam alması sağlanır. Bir gün bekledikten sonra karışımın yüzeyinde küf oluşmaya başlar. Küf engellemek için karışımın içine bir miktar çamaşır suyu ekleyip karıştırmak küfün yok olmasını sağlayacaktır. Kâğıt liflerinin kil içerisine doğru oranda eklenmesi gerekir; fazla kâğıt eklenirse pişirim sırasında çok fazla deformasyon olmasına sebep olabilir. Kâğıt kili yalnızca kâğıt liflerinden değil pamuk, keten ve doğal lifler gibi pek çok liften oluşabilir. Kâğıt katkılı kil yapımında kullanılan geri dönüştürülmüş kâğıtların ve liflerin haricinde en uygun malzemelerden biri de suda kolay çözülebildiği için geri dönüştürülmüş tuvalet kâğıtlarıdır. Kâğıt kil yapımında kullanılan doğal lifler iyi öğütülmediği takdirde çalışmanın yüzeyi pürüzlü ve dokulu kalabilir. Lifleri kil içine dâhil etmenin en kısa yolu ise, öğütülmüş kıvamdaki lifi kullanmaktır. Yurt dışı çoğu kaynakta ise sanatçılar, çok ince ve güçlü kil gövdeli çalışmalar yapabilmek için keten lifi katkılı kili tercih etmektedir. Türkiye’de bu tekniği kullanan sanatçıların en belirginleri arasında Güngör Güner, Bilgehan Uzuner, Lerzan Özer ve İrfan Aydın yer almaktadır. Bu sanatçılara seramik eserlerinde bir anlatım dili olarak p kâğıt katkılı kili kullanmaktadırlar. Kâğıt kil sanatçıları, yaptıkları eser türüne göre farklı lifler ve lif kombinasyonları kullanabilirler.

Kendine ait uygulama tarzlarını da geliştiren ve ilklerden sayılan, kâğıt katkılı kil ile seramik duvar resimleri yapan sanatçı Güngör Güner, gazete kâğıdını ve kırmızı çömlekçi kili karıştırıp yapmış olduğu duvar resimlerine son dönemlerde yapmış olduğu beyaz kâğıt seramikleri, sadece bir teknik değil, sanatsal ifadesini genişleten bir araç olarak kullanıyor. Kâğıt seramikler, sanatçının en belirgin eserleri arasında yer almaktadır. Pişirme sırasında, kil içerisindeki lifin yanarak yok olması seramik eserin yapısına direnç kazandırması, çok ince ve geniş formlar elde etmesini sağlamıştır. Güner’in kâğıt seramik resimlerinde kâğıt liflerin bıraktığı organik dokular, endüstriyel seramiğin soğukluğundan uzak daha sıcak ve doğal dokular oluşmasına neden olmuştur. Geleneksel geometrik motifler ve pişirim sırasında kilin içindeki kâğıdın yanması ile oluşan doğal dokuları kendi geliştirdiği sodalı sırları ve motifler

ile ahenkli bir şekilde kullanmaktadır. Eserlerinde, kilin hantal ve ağır yapısını kâğıdın hafifliği ile buluşturmaktadır. Sanatçının özgürlüğüne tamamen yeni bir boyut kazandırmaktadır. Görsel 1-2

Sanatçının kullandığı geometrik desenin Anadolu Selçuklu desenlerindeki Selçuklu yıldızıdır. Bu doğal dokular ile yüzeydeki desen arasındaki ahenk metrik dengenin belirgin bir unsuru olan bu motifin kökeni sekiz köşeli Selçuklu yıldızında aranmalıdır. Burada geleneği tekrarlamamanın ötesinde sanatçının DNA'sındaki kültürel bir unsurun çağdaş sanatta nasıl yer bulabileceğini görmek son derece öğreticidir. Bu tarz çalışmaları, "geçmiş yadsımadan özgün ve yeni nasıl olunabilir" (Batukan Belge Fatma, Seramik Türkiye, 2020)

Görsel 1-2. Bu Bir Karo Değildir, Güngör Güner, 2022, Kâğıt Lifi Katkılı Duvar Panoları

Serap Erdoğan, seramik çalışmalarında, zaman zaman kâğıt katkılı kili kullanmaktadır. Kâğıt ve/veya bitki lifleri ile hazırlanmış olduğu lifli porselen kilini kullanarak, bitki lifini ve selülozu çok ince öğüterek daha önceden bekletip boza kıvamına getirilen porselen kilinin içine ilave ederek oluşmuştur. Bu karışım matkap yardımı ile homojen biçimde karıştırıp dinlenmeye bırakılmıştır. Kil alçı plakanın üzerinde plastik kıvamına gelinceye kadar yoğrulmuştur ve plastik kıvamına gelen kil çömlekçi tornasında şekillendirip ardından üzerindeki dokuları eklenmiştir. 1260 derecede pişen çalışmanın şekillendirme gerek se kuruma aşamasında çatlama veya kırılma olmamıştır. Pişirildikten sonra, %50 hafiflemiştir. Pişirimi yapılmadan önce beyaz olan kilin rengi piştikten sonra kullanılan liften dolayı bej rengi olmuştur. Genellikle malzemenin kendi doğal rengine sadık kalarak formun ve dokunun gücünü ön plana çıkarmıştır. Sert görünen ama dokunulduğunda hafiflik hissi veren, kırılğan ama ateşte yanarak güçlenen eserler yaratmaktadır. Sanatçının çalışmaları, malzemenin kırılğanlığı ile formun dayanıklılığı arasındaki o ince çizgide yürür. Görsel 3-4.

Görsel 4-5. Boni, Serap Erdoğan, 2024, Bitki lifi katkılı Porselen

Yurt dışında bu tekniği kullanan sanatçılara bakıldığında ise; Rebecca Hutchinson'ın, kâğıt kilini yenilikçi ve heyecan verici bir şekilde kullanan sanatçı, malzemenin sınırlarını zorladığını görmekteyiz. Kâğıt kilinin hafifliğini kullanarak doğa ve ekoloji temalı büyük boyutlu ve mekâna özgü enstalasyon çalışmaları en belirginleri arasında yer almaktadır. Genellikle kullanılmış kâğıtlar ve atık kâğıtları kullanarak kişisel ve toplumsal bir bellek oluşturur. Çalışmaları çok ince ve narin görünmeleri kâğıt kilinin lifli yapısı sayesinde ayakta kalırlar. Doğanın hem hassas hem de hayatta kalma konusundaki inatçı gücünü ele alır. Kâğıt kiline yaklaşımı oldukça çevrecidir. Hutchinson eserlerinde ekosistem ve çevresel dinamikler üzerine eğilim gösterir. Doğada insanın, insan dışı üzerindeki hâkimiyetini seramik malzemesi üzerinden ele alırken birlikte yaşamın ve çeşitliliğe yer açmanın yollarını aramaktadır. “Ekosistem dinamikleri ve çevresel kaygılardan etkilenmiştir. “Doğadaki dokulardan yapısal ve biçimsel olarak etkilenen fakat taklit etmeyen sanatçı eserlerini yapı ile bütünü tümünü fiziksel parçalarının kavramsal olarak bir araya getiriyor ve yeni biçim oluşturuyor. Geri dönüştürülmüş veya doğal bitki liflerini kullanarak heykelsi formlar oluşturuyor. Enstalasyonlarındaki çiçekleri şekillendirirken kalıp tekniğini kullanmaktadır.” Görsel 5-6

Ekolojik temelli üretim sürecinde, varoluş, büyüme ve canlılığın yaşam sürecindeki yapıbozumların iz düşümlerinin izleri yansımaktadır. Fauna ve floranın yapısı ve bir yönü ile ekosistemin işlevi, burgulu ve sarmal seramik şekillendirmesinin nedenlerini oluşturmaktadır. Geleneksel ve çağdaş anlatım dilini harmanlayan eserleri doğaya saygı ve doğada bulunan sonsuz etkilere odaklanmaktadır.

Görsel 5. Huzurlu Çiçek, Rebecca Hutchinson, 2019, Kâğıt Katkılı Seramik

Görsel 6. Işık Çiçekleri, Rebecca Hutchinson, 2019, Kâğıt Katlı Seramik

Eserlerinde kâğıt porselen kilini kullanan bir diğer sanatçı, Jerry Bennett, biçim, doku ve deseni porselenin şeffaf ve ışığı geçirgen yapısıyla birleştirerek gerçekleştirmektedir. Çok ince şekillendirdiği ve yüzeylerinde renkli astar kullandığı eserlerini kâğıt porselen kili oluşturmaktadır. Kilin hafif ve dayanıklı olması için kâğıt lifi ve organik pamuğu birlikte kullanmaktadır. Seramiğin sınırlarını zorlayan büyük boyutlu formlarında yer alan doku ve hafiflik eserlerine cesaret verir. Eserlerinde kâğıt inceliğinde şeffaf katmanları görmekteyiz. Çalışmaları genellikle, kuleleri, binaları ve karmaşık iskelet yapıları çağrıştırmaktadır. Bazı çalışmaları fonksiyonel formlar olsalar da çoğu zaman işlevsellikten uzak heykelsi bir kimliğe erişip sanatçının elinde, esnek katlanabilir forma bürünür.

Görsel 7.No Name, Jerry Bennett, 2024, Kâğıt Lifi Katkılı Seramik

Görsel 8. No Name, Jerry Bennett, 2024, Kâğıt Lifi Katkılı Seramik

Koreli seramik sanatçısı, Jongjin Park, kâğıtları üst üste istifleyerek ve her bir kâğıdın arasına sıvı kil sürerek gerçekleştirdiği eserlerinde izleyiciye geleneksel seramik algısından çıkarak kâğıt etkisi yaratıyor. Binlerce parçayı bir araya getirerek çok büyük bloklar oluşturuyor. Bu yığın dışarıdan bakıldığında bir kitap yığını veya ahşap kütüğünü andırıyor. Eserleri, tortul kayaçlarını, mermer damarlarını ve ağaç halkalarını aldırılmaktadır. Doğadaki zaman akışı ve birikimi eserlerinde görmek mümkündür. Eserlerinde beyaz kil ve kâğıt havlu karışımı renklendirdiği kâğıt porselen kilini kullanmaktadır. Çok ince açtığı plakaları üst üste yığarak formları oluştururken, formların ortasını bir kesici yardımı ile şekillendirip son şeklini vermektedir. Seramik kilinin içerisine eklediği pigmentler sayesinde, katmanlar arasında yumuşak renk geçişleri ve keskin kontrastlar yaratıyor. Çok kırılğan görünseler de yüksek derecede pişmiş çok sert ve dirençli seramiklerdir. Eserlerinde sıcak renkleri ağırlıklı olarak kullanan sanatçı, izleyicide sarsıcı ve gerçek görüntüden farklı bir yapı ortaya koyarak, bir düşün alanı olarak malzemeye yaklaşmaktadır. Görsel 9-10.

Görsel 9. Santasal Katman-Yama, Jong Jin Park, 2023, Kâğıt Porselen

Görsel 10. Sanatsal Katman, Jong Jin Park, 2024, Kâğıt Lifi Katkılı Porselen

Sanatçı Rosette Gault ise kâğıt seramik tekniğini kullanan ve yaygınlaştıran öncü isimlerden bir diğeri olup 'Paper Clay' adlı kitabında da yazarıdır. Kâğıt katkıli kilin popüler olmasını sağlamıştır. Bilimsel ve sanatsal temellerini kurarak literatüre kazandırmıştır. Sanatçının eserleri, kâğıt seramik tekniğinin sadece teknik bir kolaylık olmasında değil, yeni bir estetik dil olduğunu kanıtlamaktadır. Sanatçı malzemenin sunduğu yapısal özgürlüğü kullanarak geleneksel seramiğin ağır ve hantallığını ortadan kaldırıyor. Doğadaki kırılğan döngüler sanatçının eserlerinde ilham kaynağıdır. Eserlerinde yer alan fosil benzeri yüzeyler, kuruyup çatlamış toprak dokuları ve rüzgârda uçuşan kâğıt yığınlarını andıran soyut formları sıkça görmekteyiz. Kilin içerisindeki selülozun yanması ile oluşan boşluklar ve dokular eserlerin bir parçasıdır. Özellikle duvar karoları, kemiksi doku yapısıyla ve çok büyük boyuttaki yapılarıyla kâğıt katkıli kilin gücünü en iyi gösteren çalışmalarıdır. Bu çalışmalarında oksit kalemler ile gerçekleştirdiği tasarımları gözlemlemekteyiz. Eserlerinde kâğıt liflerinin sağladığı iç iskelet yapısı sayesinde ince levhalarla çalışabiliyor. Eserlerinde, doğada kırılğan döngüleri temsil eden fosil benzeri yüzeylere yer veriyor. Daha iyi sonuç vermesi nedeniyle kâğıt katkıli kil yapımında düşük kalite ve temiz olan kâğıtları tercih etmiştir. Kâğıt kil pişirildiğinde geleneksel kilden ayrılmaz hale gelmektedir. Sanatçı, farklı malzemeler ile deneysel çalışmalar yapmış ve hepsinin avantaj ve dezavantajlarını gözlemlemiştir. Sadece kâğıt değil, pamuk, keten ve kenevir liflerini de kil içerisine karıştırarak kullanmıştır. Kâğıt kilin pişirilmeden önce kırıldığında veya pişirildiğinde kolay

tamir edilebilme özelliğinden faydalanmıştır. Tüm şekillendirme aşamalarında müdahale edilebilir olması geleneksel killerden daha dirençli olmasını sağlar. Kâğıt lifleri sanatçıya ayrıca dokusal anlamda pek çok fırsat da yaratır. Bünyesine eklenen kâğıt lifinin iriliğine bağlı olarak gözenekli veya gözeneksiz olabilir. Kil ile kâğıt arasındaki doğru denge, kilin biçimlendirme sürecini de etkileyebilmektedir. Kâğıt lifleriyle zenginleştirilmiş kil, çağdaş seramik ve karma sanatçının heykelinde kullanılan yenilikçi bir malzeme olup hem teknik hem de estetik açıdan sanatçıya büyük esneklik sağlar.

Minimal eserler üreten sanatçının eserlerinden yer alan kâğıt porselen figürleri, alçıdan hazırlanmış olduğu bir kalıbın içerisine kâğıt kilini yerleştirerek yarı saydam sır ile sırlayıp, 1380C de pişirmiştir. Eserde, yumuşak ve dinamik hareketi ortaya koymaktadır. Sanatçı eseri gerçekleştirirken eski çağlardan kalma ruh yakalayıcı mandalardan esinlenmiş olup, detaylı doğal dokular görülmektedir. Görsel 11-12

Görsel 11. Bedenimde Gökyüzünde Bir Aşk Kuşu Süzülüyor, Rosette Gault, 2008, Kâğıt Lifi Katkılı Porselen

Görsel 12. Beden, Rosette Gault, 2008, Kâğıt Katkılı Lif

3. SONUÇ

Bu çalışmada çağdaş seramik sanatında kâğıt katkı lifleri ele alan sanatçılardan bir kesiti sunulmuştur. Kâğıt katkı killer çağdaş sanatta, yapım aşamasındaki teknik kolaylıklar ve üretim sürecindeki disiplinler arasılılık ile geleneksel seramik üretim tekniklerinin sınırlarını zorlayan sanatçılar ve tasarımcılar için önemli bir malzemedir. Sanatçıların lif katkı kil ile ilgili yapmış oldukları deneyimler incelendiğinde bu kilin, seramik sanatında yenilikçi bir malzeme olarak öne çıktığını göstermektedir.

Son yıllarda sanatçılar tarafından kullanımı yaygınlaşan kâğıt seramik, çağdaş seramik sanatında sadece teknik bir yenilik değil, kavramsal ve biçimsel özgürlüğü destekleyen bir araç olarak değerlendirilmektedir. Hafiflik, dayanıklılık ve yüzey çeşitliliği gibi özellikleri sayesinde sanatçılara geniş bir yaratım alanı sağlamaktadır. Kâğıt kilin, geri dönüştürülebilir yapısı ve sürdürülebilir sanat anlayışına da katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda kâğıt katkı kil,

lifli yapısı sayesinde hem teknik kolaylıklar hem de estetik çeşitlilik sunarak sanatçılara özgün ifade olanakları sağlamaktadır. Kâğıt katkılı seramik, çağdaş seramik sanatında hem teknik hem de estetik açıdan önemlidir. Diğer seramik çamurlarının aksine sunduğu avantajlar, sanatçıların ifade biçimlerini kolaylaştırır. Kâğıt katkılı kilin esnekliği lifli yapısı sayesinde hafif ve dirençli olması büyük ölçülü ve detaylı çalışmalarda tercih edilmesine neden olur. Günümüz seramik sanatçıları, kâğıt katkılı kili farklı malzemeler ile birleştirerek denemeler yaparak seramiğin sınırlarını genişletir. Kâğıt seramiğin yüzey dokularında sağladığı doğal etkiler, çağdaş seramik sanatının anlatım diline deneysel ve bireysel katkı sağladığı düşünülür. Bununla birlikte geri dönüşümlü kağıtlardan elde edilmesi ile sürdürülebilir olması nedeniyle, ekolojik bir yaklaşımı da içerisinde barındırır. Çağdaş seramik sanatında kullanılan kâğıt kili, diğer seramik kilerine göre sunduğu teknik ve estetik avantajları ile dikkat çekmektedir. Lifli yapısı sayesinde hem hafiflik hem de dayanıklılık kazandıran bu malzeme, sanatçılara daha özgür biçimsel denemeler yapma imkânı sağlamaktadır. Kâğıt katkılı kil, çok büyük ölçekli ve ince detaylı çalışmalar için çok uygundur. Yüzey dokularında sağladığı rastlantısal ve özgün dokular, çağdaş sanatın deneysel ve bireysel anlatım diline önemli bir estetik çeşitlilik sağlamaktadır. Sonuç olarak, kâğıt katkılı kil, teknik bir yeniliğin yanı sıra çağdaş seramik sanatında kavramsal ve biçimsel özgürlüğü destekleyen bir araç olarak da kullanılmaktadır. Bu bağlamda, kâğıt kili, seramik sanatında malzeme deneyimi ve çevresel farkındalık açısından okunabilecek bir noktaya sahip olduğu düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

Gault, R. (2018). *Paperclay art and practice*. Herbert Press.

Çizer S. (2025). *Seramik sözlüğü*. Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

Belge Batukan Fatma (2020). *Seramik Türkiye Bilim, Sanat, Teknoloji ve Endüstri Dergisi*.

Hamer, F., & Hamer, J. (2015). *The potter's dictionary of materials and techniques*. Bloomsbury Publishing.

https://www.internationalceramicsfestival.org/portfolio/rebecca_hutchinson/

<https://www.rosettestudio.net/artist.html>

Görsel Kaynakça

<https://www.seramikturkiye.org/post/bu-bi-r-karo-de%C4%9Fi-ldi-r>

BONİ, Serap Erdoğan, 2024, Bitki lifi katkılı Porselen

https://www.internseramik eserler üretenationalceramicsfestival.org/portfolio/rebecca_hutchinson/

jerry@jerrybennett.net

<https://www.jongjinpark.com/?lightbox=dataItem-mkqnbcw>

<https://daguetbresson.art/en/collection/jongjin-park/artistic-stratum-r4p1/>

<https://www.rosettestudio.net/artist.html>